

УДК 343.1

Гнатюк Андрій Юрійович –

кандидат юридичних наук, асистент,
Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ORCID: orcid.org/0000-0002-0222-3545
E-mail: andreygnatyk13@gmail.com

Andriy Yu. Hnatyuk –

PhD in Law, assistant,
Poltava Law Institute of
Yaroslav Mudryi National Law University
(5 Pershotravnevyi Av., Poltava, 36000, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0002-0222-3545
E-mail: andreygnatyk13@gmail.com

Правове регулювання проведення обшуку дізнавачем: теоретичні та практичні аспекти реалізації

У статті досліджуються проблемні аспекти правового регулювання проведення обшуків у кримінальному процесі України. Проаналізовано чинні положення Кримінального процесуального кодексу України (КПК), які визначають обшук як слідчу (розшукову) дію, що виконується виключно слідчим або прокурором. Особливу увагу приділено ролі дізнавачів, що були впроваджені до КПК у 2018 році, з метою розвантаження слідчих та прокурорів та їх повноваженням, які прирівнюються до функцій слідчих відповідно до статті 40-1 КПК.

Встановлено, що положення КПК містять суперечності у розмежуванні компетенції між слідчими, дізнавачами та оперативними підрозділами. Зокрема, норми статей 233, 234 та 236 КПК прямо вказують на виключну компетенцію слідчого або прокурора у проведенні обшуків, тоді як стаття 40-1 КПК дозволяє дізнавачам виконувати подібні дії у рамках їхньої компетенції. Судова практика демонструє неоднозначні підходи до участі дізнавачів у ініціюванні та проведенні обшуків.

Проаналізовано судові рішення, які виявляють колізії між загальними і спеціальними нормами КПК. Наприклад, у деяких випадках дії дізнавачів визнаються правомірними, якщо вони діють під керівництвом прокурора чи слідчого, тоді як в інших їх участь ставиться під сумнів через відсутність чіткого нормативного підґрунтя, зокрема у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду підтверджують, що виконання ухвали про обшук належить до виключної компетенції слідчого чи прокурора.

Запропоновано два підходи для вирішення цієї проблеми: заборонити виконання дізнавачем функцій слідчого у проведенні обшуків або внести зміни до КПК, розширивши перелік осіб, уповноважених на проведення таких дій. Також акцентовано увагу на необхідності посилення законодавчого регулювання з метою усунення правових колізій і забезпечення єдності судової практики.

Таким чином, стаття підкреслює важливість чіткого розмежування повноважень між учасниками кримінального провадження, щоб забезпечити законність та ефективність процесуальних дій.

Ключові слова: кримінальний процес, обшук, дізнавач, слідчий, прокурор, досудове розслідування, законодавчі зміни, правозастосування, судова практика, кримінальні проступки.

A.Yu. Hnatyuk Legal Regulation of Searches Conducted by Investigators: Theoretical and Practical Aspects of Implementation

The article examines problematic aspects of the legal regulation of searches in the criminal process of Ukraine. The current provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine (CPC) are analyzed, which define a search as an investigative (search) action carried out exclusively by an investigator or prosecutor. Special

attention is given to the role of investigators, who were introduced into the CPC in 2018, and their powers, which are equivalent to the functions of investigators according to Article 40-1 of the CPC.

It is established that the provisions of the CPC contain contradictions in delineating the competence of investigators, investigators, and operational units. In particular, the norms of Articles 233, 234, and 236 of the CPC explicitly state the exclusive competence of the investigator or prosecutor in conducting searches, while Article 40-1 of the CPC allows investigators to perform such actions within their competence. Judicial practice demonstrates ambiguous approaches to the involvement of investigators in initiating and conducting searches.

Judicial decisions are analyzed that reveal conflicts between general and special norms of the CPC. For example, in some cases, the actions of investigators are recognized as legitimate if they are carried out under the guidance of a prosecutor or investigator, while in others, their participation is questioned due to the lack of a clear regulatory framework. Specifically, in a ruling of the Criminal Cassation Court of the Supreme Court, it was confirmed that the execution of a search warrant falls within the exclusive competence of an investigator or prosecutor.

Two approaches are proposed to resolve this issue: to prohibit investigators from performing the functions of an investigator in conducting searches or to amend the CPC to expand the list of persons authorized to carry out such actions.

Keywords: criminal procedure, search, investigator, prosecutor, pre-trial investigation, legislative changes, law enforcement, case law, judicial practice, criminal offenses.

Постановка проблеми. Введення поняття кримінальних правопорушень та дізнавача – як одного з суб'єктів кримінального процесу мало на меті спрощення процесу досудового розслідування, зменшення навантаження на слідчих та прокурорів, проте на практиці викликало багато питань щодо повноважень дізнавача та можливості застосування загальних чи спеціальних норм. З одного боку, статті 40-1 КПК України прирівнює дізнавача до слідчого, проте надалі в спеціальних нормах законодавець нерівномірно наділяє дізнавача повноваженнями, зокрема щодо обшуку. Судова практика також не має єдиної позиції, деякі суди користуються загальною нормою статті 40-1 КПК України та дозволяють дізнавачам вчиняти будь-які процесуальні дії, зокрема за дорученням чи погодженням слідчого або прокурора, інші ж наполягають на виключній компетенції слідчого та прокурора у ряді процесуальних дій, що тягне за собою неоднорідність судової практики, яка залежить від аргументації сторони обвинувачення чи сторони захисту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У контексті правомірності проведення обшуку та огляду житла чи іншого володіння особи значну увагу надають питанням правової регламентації повноважень осіб, уповноважених на здійснення таких процесуальних дій, зокрема дізнавачів. Одним із основних джерел для вивчення цієї теми є

публікації, які детально аналізують законодавчі норми, що стосуються ролі дізнавача у кримінальному процесі України.

І. Басиста, у своїй науковій роботі акцентує увагу на важливості чіткої правової регламентації правомірності проведення обшуку та огляду житла за дорученням слідчого, дізнавача чи прокурора. У своєму висновку щодо правомірності обшуку вона підкреслює, що наявність правових колізій між загальними та спеціальними нормами КПК створює юридичну невизначеність і, як результат, можливість неналежного застосування повноважень у кримінальному процесі. Висновки, надані професором Басистою, особливо важливі для розуміння того, як правові колізії між нормами КПК можуть вплинути на правомірність дій дізнавачів, а також на необхідність подальшої гармонізації нормативних актів для забезпечення законності процесуальних дій.

О. Торбас, С. В. Давиденко та Д. О. Мавдрик у своїх публікаціях зосереджуються на аналізі недоліків правового регулювання проведення обшуку, зокрема на повноваженнях дізнавачів. Вони зазначають, що необхідність чіткого розмежування повноважень між слідчими та дізнавачами, зокрема в частині здійснення обшуків, є актуальним питанням для забезпечення законності процесуальних дій та недопущення порушень прав людини. Важливим аспектом є те, що дізнавачі можуть виконувати певні процесуальні дії за дорученням слідчого,

однак це питання потребує детального правового визначення та можливих змін у КПК для уникнення правових суперечностей.

Мета статті полягає у комплексному аналізі доктрини, судової практики та кримінального процесуального законодавства з питань можливості проведення обшуку дізнавачем через призму теорії права та вироблення власної позиції з подальшими рекомендаціями щодо окресленого питання.

Виклад основного матеріалу. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) визначає обшук як слідчу (розшукову) дію примусового характеру, що полягає в цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знярядь кримінального правопорушення, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об'єктів, що мають значення для кримінального провадження а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання [1].

Стаття 236 КПК України передбачає, що обшук житла чи іншого володіння особи може проводитись слідчим чи прокурором. Тобто дана норма взагалі не допускає проведення обшуку дізнавачем. Проте практична реалізація цього положення видається зовсім інакшою.

У 2018 році до Кримінального процесуального кодексу (КПК) України були внесені важливі зміни щодо досудового розслідування. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» з'явилося декілька новел [1].

Зокрема, пункт 4-1 частини 1 статті 3 КПК України визначив, що дізнавачем є службова особа підрозділу дізнання органів Національної поліції, Служби безпеки України, органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, Державного бюро розслідувань, а в окремих випадках – уповноважена особа інших підрозділів цих органів. Дізнавачі здійснюють досудове розслідування кримінальних проступків у межах компетенції, передбаченої КПК України [1].

Згідно з частиною 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при проведенні досудового розслідування має повноваження слідчого. Це дозволяє йому виконувати як гласні, так і негласні слідчі (розшукові) дії, доручати їх виконання оперативним підрозділам, звертатися до слідчого судді за погодженням із прокурором із відповідними клопотаннями, а також виконувати інші дії, передбачені частиною 2 статті 40-1 КПК України. Таким чином, процесуальні норми, в яких використовується поняття «слідчий», можуть припускати участь дізнавача з урахуванням специфіки його діяльності [3].

Проте в законодавстві виникають колізії, пов'язані з недостатньо чітким розмежуванням статусів слідчого та дізнавача. Наприклад, частина 3 статті 233 КПК України надає дізнавачу, поряд зі слідчим і прокурором, право без ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи у невідкладних випадках для порятунку людей або майна чи в ході переслідування підозрюваних. Водночас статті 234 та 236 КПК України містять положення лише про повноваження слідчого і прокурора, що вказує на необхідність розмежування їх компетенції [1].

Згідно з теорією права, такі колізії вирішуються на основі принципу переваги спеціальної норми над загальною. Отже, участь дізнавача повинна обмежуватися процесуальними діями, які прямо передбачені КПК України. Зокрема, проведення обшуків належить до виключної компетенції слідчого та прокурора, що є обґрунтованим теоретико-правовим підходом до вирішення цієї проблеми.

Проте правозастосовна практика формує інакшу позицію. Так, наприклад, в слідчий суддя в ухвалі Здолбунівського районного суду по справі № 562/3708/23 від 12.10.2023 року надав дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6. Клопотання про обшук подала дізнавачка, посилаючись на докази, зокрема рапорт оперуповноваженого та свідчення свідків, які підтвердили зберігання наркотиків ОСОБА_6. Обшук необхідний для виявлення наркотичних засобів, прекурсорів, обладнання для їх виготовлення або вживання. Клопотання було погоджене прокурором, а суд визнав його обґрунтованим [4]. Якщо звернутися до загальних положень ст. 234 КПК

України, там прямо вказується, що обшук проводиться за клопотанням слідчого або прокурора. Проте ч. 2 ст. 40-1 КПК України дозволяє дізнавачу здійснювати ті ж дії, що і слідчий, у випадках, передбачених законом. Оскільки дізнавач розслідував кримінальний проступок, а не злочин, його участь у ініціюванні обшуку відповідає спеціальній нормі. Тобто в даному випадку суд користується загальною нормою в пріоритеті над спеціальною.

У постанові ККС ВС від 20.05.2021 (справа № 130/2225/15-к) зазначено, що п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК дозволяє слідчому доручати проведення слідчих та негласних слідчих дій оперативним підрозділам. Відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК, співробітник оперативного підрозділу, виконуючи таке доручення, має повноваження слідчого. Суд вважає, що згадка в КПК лише слідчого чи прокурора в окремих статтях не виключає можливості проведення слідчих дій оперативниками за дорученням [5].

З огляду на тенденцію судової практики - ймовірним вирішенням проблеми могло б стати доручення слідчого на проведення обшуку, проте така дія не передбачена процесуальним законодавством, а відтак немає нормативного підґрунтя. Крім того Об'єднаною палатою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 06 грудня 2021 р. у справі № 663/820/15-к, провадження № 51-2075кмо 20 визначено ряд фундаментальних висновків з цього питання:

1) Попри загальну норму про те, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (ч. 1 ст. 41 КПК ;

2) системний аналіз п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 235, ст. 236 КПК України дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам;

3) загальні положення ст. 223 КПК України не вказують на можливість передоручення виконання ухвали слідчого судді. Стаття 235 КПК України взагалі позбавляє слідчого суддю можливості дати доручення оперативному підрозділу чи його співробітнику на виконання ухвали про обшук. Спеціальна норма ст. 236 КПК України чітко визначає суб'єктів виконання ухвали, де не вказані співробітники оперативних підрозділів.

4) Системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам» [6].

Отже, враховуючи вищевикладене, виключно слідчий та/або прокурор на підставі ухвали слідчого судді може провести обшук у житлі чи іншому володінні особи. Аналогічну позицію міститься і у постанові ККС ВС від 29.01.2019 (справа № 466/896/17, провадження № 51-7795км18), постанові від 12.05.2021 (справа № 676/7473/15-к), постанові Об'єднаної палати ККС ВС від 06.12.2021 (справа № 663/820/15-к) [7].

При цьому судова практика, не заперечує проти участі інших «неуповноважених осіб» в процесі проведення обшуку, навіть якщо ними було вчинено конкретні дії, якщо вони вчинялись під керівництвом слідчого чи прокурора.

Так, наприклад, у постанові ККС ВС від 31.03.2021 (справа № 727/8945/17) зазначено, що участь оперативного співробітника під час слідчої дії та виконання доручень слідчого не свідчить про порушення, адже залучення таких осіб є правом слідчого в межах його компетенції для забезпечення ефективності дій [8].

Аналогічна позиція міститься у постанові від 16.02.2022 (справа № 758/5719/16-к). Суд дійшов іншого висновку: залучення оперативних співробітників до проведення слідчих дій є

допустимою формою взаємодії, яка не потребує окремого письмового доручення, якщо дія організована слідчим чи прокурором. У цьому випадку протокол обшуку, складений за участі оперативників, був визнаний допустимим доказом [9].

Таким чином, вважаємо, що доручення слідчого провести обшук дізнавачу самостійно без участі в ньому слідчого є недопустимим і результати такого обшуку не матимуть доказової сили. З огляду на це має бути лише два варіанти вирішення цієї проблеми:

1) Заборонити та не поширювати практику виконання дізнавачем повноважень слідчого на підставі загальної норми ст. 41-1 КПК України;

2) Внести зміни до кожної з норм КПК України та розширити коло учасників процесуальних дій зазначивши в них дізнавача.

Висновки. Обшук житла чи іншого володіння особи, згідно з КПК України, може проводити виключно слідчий або прокурор. Водночас запровадження інституту дізнавачів створило правову колізію через нечітке розмежування їхніх повноважень із функціями слідчого, зокрема у ініціюванні та проведенні обшуків. Частина 1 статті 40-1 КПК України дозволяє дізнавачу виконувати функції слідчого, що ускладнює правозастосування та породжує різночитання. Однак, зміни до КПК у 2018 році дозволили дізнавачам проводити досудове розслідування кримінальних проступків, що

призвело до колізій у правозастосуванні. Практика показує, що дізнавачі часто ініціюють обшуки, погоджуючи клопотання з прокурором, а слідчий суддя надає дозвіл, що суперечить нормам, які надають право ініціювати обшук лише слідчому чи прокурору.

Судова практика демонструє суперечливі підходи: у деяких випадках дії дізнавачів визнаються правомірними, в інших — недопустимими. Зокрема, Об'єднана палата ККС ВС наголошує, що виконання ухвали про обшук може здійснювати лише слідчий або прокурор, і ці повноваження не можуть бути делеговані оперативним підрозділам чи дізнавачам.

Розв'язання проблеми можливе шляхом чіткого визначення ролі дізнавачів у процесуальних діях. Законодавство або має повністю заборонити їм проводити обшуки, або розширити їхні повноваження через зміни до КПК України. Можливість наділення дізнавача певними процесуальними правами шляхом доручення слідчого чи прокурора вважаємо некоректним, оскільки такі норми ведуть до певних процесуальних зловживань і як наслідок порушення прав людини. Крім того, участь оперативних співробітників у слідчих діях може бути допустимою лише під керівництвом слідчого чи прокурора.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI: станом на 1 листопада 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 16.11.2024).
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII: станом на 3 лип. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> (дата звернення: 16.11.2024).
3. Торбас Олександр Олександрович. Повноваження дізнавача при проведенні обшуку: недоліки правового регулювання. *Безкоштовний сервіс для вирішення Юридичних питань №1 в Україні!* URL: https://protocol.ua/ua/povnovagennya_diznavacha_pri_provedenni_obshuku_nedoliki_pravovogo_regulyuvannya/ (дата звернення: 16.11.2024).
4. Ухвала Здолбунівського районного суду Рівненської області від 12.10.2023 року по справі № № 562/3708/23 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114116596> (дата звернення: 16.11.2024).
5. Ухвала ККС ВП від 24.09.2020 року у справі №130/2225/15-к. *Безкоштовний сервіс для вирішення Юридичних питань №1 в Україні!* URL: https://protocol.ua/ru/postanova_kks_vp_vid_28_12_2021_roku_u_spravi_130_2225_15_k/ (дата звернення: 16.11.2024).

6. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 грудня 2021 року у справі № 663/820/15-к. URL: <https://opendatabot.ua/court/10182991540c317e5614d9e88e517997564b95429>. (дата звернення: 16.11.2024).
7. Висновки Верховного Суду щодо проведення обшуку «неуповноваженими особами». *Вища школа адвокатури НААУ*. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/visnovki-verhovnogo-sudu-shhodo-provedennia-obsuku-neupovnovazhenimi-osobami> (дата звернення: 16.11.2024).
8. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.03.2021 року по справі № 727/8945/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96071404> (дата звернення: 16.11.2024).
9. Постанова Верховного суду від 16.02.2022 у справі № 758/5719/16-к. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103487334/> (дата звернення: 16.11.2024).

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI: stanom na 1 lystopada 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (data zvernennia: 16.11.2024).
2. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen: Zakon Ukrainy vid 22.11.2018 № 2617-VIII: stanom na 3 lyp. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> (data zvernennia: 16.11.2024).
3. Torbas Oleksandr Oleksandrovych. Povnovazhennia diznavacha pry provedenni obshuku: nedoliky pravovoho rehuliuвання. *Bezkoshtovnyi servis dlia vyrishennia Yurydychnykh pytan №1 v Ukraini!* URL: https://protocol.ua/ua/povnovagennya_diznavacha_pri_provedenni_obshuku_nedoliky_ppravovogo_regulyuvannya/ (data zvernennia: 16.11.2024).
4. Ukhvala Zdolbunivskoho raionnoho sudu Rivnenskoï oblasti vid 12.10.2023 roku po spravi № № 562/3708/23 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114116596> (data zvernennia: 16.11.2024).
5. Ukhvala KKS VP vid 24.09.2020 roku u spravi №130/2225/15-k. *Bezkoshtovnyi servis dlia vyrishennia Yurydychnykh pytan №1 v Ukraini!* URL: https://protocol.ua/ru/postanova_kks_vp_vid_28_12_2021_roku_u_spravi_130_2225_15_k/ (data zvernennia: 16.11.2024).
6. Postanova Ob'iednanoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 06 hrudnia 2021 roku u spravi № 663/820/15-k. URL: <https://opendatabot.ua/court/10182991540c317e5614d9e88e517997564b95429>. (data zvernennia: 16.11.2024).
7. Vysnovky Verkhovnoho Sudu shchodo provedennia obshuku “neupovnovazhenymy osobamy”. *Vyshcha shkola advokatury NAAU*. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/visnovki-verhovnogo-sudu-shhodo-provedennia-obsuku-neupovnovazhenimi-osobami> (data zvernennia: 16.11.2024).
8. Postanova Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 31.03.2021 roku po spravi № 727/8945/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96071404> (data zvernennia: 16.11.2024).
9. Postanova Verkhovnoho sudu vid 16.02.2022 u spravi № 758/5719/16-k. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103487334/> (data zvernennia: 16.11.2024).